

PLAN D'ACTION POUR
**UN MODÈLE
DIAMANT
DE L'ACCÈS
OUVERT**

MARS 2022

TRADUCTION FÉVRIER 2023

Colophon

Mars 2022

Traduction : Février 2023

'Plan d'Action pour un Modèle Diamant de l'Accès Ouvert'

DOI : 10.5281/zenodo.7645452

Original: 'Action Plan for Diamond Open Access'

DOI: 10.5281/zenodo.6282402

Auteur(e)s :

Zoé Ancion (Agence Nationale de la Recherche)

Lidia Borrell-Damián (Science Europe)

Pierre Mounier (OPERAS)

Johan Rooryck (cOAlition S)

Bregt Saenen (Science Europe)

Traducteur : Jean-François Nominé (INIST-CNRS)

Les auteurs remercient les participants à l'atelier sur l'accès ouvert de modèle diamant (Workshop on Diamond Open Access), qui s'est tenu en ligne le 2 février 2022, ainsi que les membres du groupe de travail de Science Europe sur la science ouverte.

Éditeurs : Johan Rooryck (cOAlition S), Iwan Groeneveld (Science Europe)

Conception : Iwan Groeneveld (Science Europe), Laetitia Martin

Cette œuvre est soumise à la licence internationale Creative Commons Attribution 4.0, qui autorise l'utilisation, la distribution et la reproduction sans restriction sur tout support, à condition que les auteurs et la source d'origine soient mentionnés, à l'exception des logos et de tout autre contenu marqué d'un avis de droit d'auteur distinct. Pour prendre connaissance d'un exemplaire de cette licence, prière de visiter le site creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ou d'envoyer un courrier à Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Introduction

Ce plan d'action établit un ensemble d'actions prioritaires visant à poursuivre le développement et la promotion d'un écosystème de communication savante Diamant qui soit durable et guidée par la communauté scientifique. Il vise à rassembler des revues et des plateformes en accès ouvert de type Diamant autour de principes communs, de lignes directrices et de standards de qualité respectant la diversité culturelle, multilingue et disciplinaire qui constituent la force du secteur. Ce plan a été élaboré au profit des chercheurs, des éditeurs scientifiques et des établissements de recherche.

L'accès ouvert dit "Diamant" désigne un modèle de publication scientifique dans lequel les revues et les plateformes ne font payer ni les auteurs ni les lecteurs. Les revues de ce type représentent des formes d'édition à l'initiative de la communauté scientifique, elle-même. Servant une variété très diversifiée de communautés académiques généralement de petite taille, multilingues et multiculturelles, ces revues et plateformes incarnent le concept de bibliodiversité. Pour toutes ces raisons, les revues et plateformes en accès ouvert de type Diamant sont équitables par nature et par définition.

Document de référence, l'étude '[Open Access Diamond Journals Study](#)' (OADJS) a révélé l'étendue et la portée de cet écosystème de publication. Les revues de ce type, que les estimations dénombreaient entre 17 000 à 29 000 titres en 2021, constituent un contingent essentiel de la communication savante, diffusant 8 à 9 % du volume total des articles publiés et 45 % des publications en accès ouvert.

Malgré ces atouts évidents, le modèle Diamant se trouve entravé par des difficultés liées à la capacité technique, à la gestion, à la visibilité et à la pérennité des revues et des plateformes. Il est nécessaire d'instaurer le dialogue et l'engagement des chercheurs, agences de financement, organismes et institutions de recherche, bibliothèques universitaires, presses universitaires, départements et instituts de recherche, sociétés savantes, ministères et prestataires de services pour qu'un soutien adéquat soit apporté à cette composante du secteur de la communication savante.

Ce plan d'action a pour objectif d'accroître considérablement la capacité des revues Diamant à fournir des services d'édition innovants, pertinents, fiables et accessibles. Dans la lignée des recommandations de l'étude sur les revues en accès ouvert Diamant (OADJS), ce plan d'action entend soutenir le modèle Diamant en mettant l'accent sur quatre éléments essentiels pour qu'il puisse continuer à se développer.

1. Efficacité

L'accès ouvert Diamant représente actuellement un archipel de revues et de plateformes relativement isolées. Celles-ci gagneraient à mettre des ressources en commun. Ce plan d'action propose d'entreprendre les actions suivantes pour plus d'efficacité et d'économies d'échelle :

- ▶ Harmoniser les standards de qualité, assurer la pérennité et renforcer la confiance de tous les intervenants en favorisant la mutualisation des infrastructures, des standards, des règles et prescriptions éditoriales, des pratiques et des sources de financement tout en respectant les différences culturelles et les exigences disciplinaires.
- ▶ Rendre les services et les dispositifs techniques plus accessibles, interopérables et rationalisés pour les revues et plateformes Diamant. Une attention particulière sera accordée à l'harmonisation et à l'interopérabilité des systèmes de soumission, des plateformes de revues et des métadonnées.
- ▶ Créer des synergies entre les revues et les plateformes Diamant dans la même discipline, de même implantation géographique ou de même langue via un réseau des organisations, des groupes et des sociétés en place pour offrir un meilleur service aux chercheurs et, de manière plus générale, aux lecteurs.

2. Standards de Qualité

Les revues et plateformes d'accès ouvert Diamant suivent différentes pratiques pour garantir des standards de qualité ancrés dans la diversité historique, culturelle et disciplinaire. Afin d'améliorer et d'harmoniser de manière flexible le référentiel de qualité de cet écosystème, ce plan d'action propose d'entreprendre les actions suivantes :

- ▶ Harmoniser les standards existants et les bonnes pratiques déjà établies dans l'édition en accès ouvert par diverses organisations (notamment OASPA, le DOAJ, COAR, COPE, SPE et EASE). Cela se fera en co-création avec les communautés représentant les revues Diamant dans un cadre international.
- ▶ Préciser ces standards de qualité concernant sept composantes essentielles de l'édition savante et explorer leur harmonisation dans l'écosystème de l'accès ouvert de modèle.
 1. Financement et modèles économiques
 2. Efficacité du service et contrôle de la qualité
 3. Gestion éditoriale et intégrité de la recherche
 4. Propriété juridique, mission et gouvernance
 5. Communication et commercialisation
 6. Diversité, équité et inclusion (DEI), y compris le multilinguisme et l'équité entre genres
 7. Niveau d'ouverture et de conformité aux principes et pratiques de la Science ouverte.

- ▶ Élaborer un outil d'auto-évaluation au regard des standards de qualité des revues Diamant qui offrirait une assistance pour progresser en direction d'une conformité envers le cadre international pour l'édition Diamant.

3. Renforcement des Capacités Opérationnelles

Les revues et plateformes en accès ouvert Diamant présentent des différences de compétences dans les domaines éditorial et de gestion. Pour les développer, ce plan d'action propose d'entreprendre successivement les actions suivantes :

- ▶ Développer les compétences grâce à la création d'une suite d'outils pour l'édition scientifique Diamant. Cela touche également aux supports de formation pour les éditeurs et les fournisseurs de services en accès ouvert Diamant, aux standards de qualité pour les revues, aux prescriptions et aux règles des éditeurs envers leurs auteurs et évaluateurs, qui seront mis à disposition depuis un point d'accès commun.
- ▶ Nouer le dialogue avec tous les intervenants en lien avec l'accès ouvert Diamant (chercheurs, agences de financement, organismes de recherche, bibliothèques universitaires, presses universitaires, facultés, départements, instituts de recherche, sociétés savantes, ministères) pour leur faire prendre conscience de leur rôle respectif dans cette forme d'accès ouvert.
- ▶ Aller au-devant des chercheurs avec une stratégie de communication ciblée sur la publication en accès ouvert Diamant.
- ▶ Créer un centre de capacité dédié à l'édition Diamant à but non lucratif (*Capacity Centre for Diamond Publishing* – CCDP) dans les 30 mois, qui offrira des services et des aides techniques, financières et de formation à différents niveaux aux revues et personnels d'édition éligibles. La gouvernance du CCDP sera transparente et représentative de ses communautés d'acteurs, avec une juste prise en compte de la nature décentralisée et diversifiée de l'écosystème diamant.

4. Pérennité

Bien que les revues et plateformes en accès ouvert Diamant soient détenues et dirigées par des chercheurs, leur statut juridique et leur gouvernance sont souvent flous. En outre, leurs sources de revenus dépendent souvent d'une mosaïque de contributions en nature, de financements par divers types d'institutions et de subventions temporaires. Afin d'améliorer la durabilité de l'écosystème des publications suivant ce modèle, notre plan d'action propose d'entreprendre les actions suivantes :

- ▶ Élaborer un encadrement qui assure que la propriété et la gouvernance des titres de revues et des plateformes Diamant bénéficient d'une reconnaissance

et d'une protection juridiques aptes à mieux garantir la durabilité d'une communication savante pilotée par les communautés.

- ▶ Rechercher une compréhension de la charge financière de l'accès ouvert Diamant et promouvoir des pratiques administratives financières responsables et transparentes pour éclairer les gestionnaires de revues, les institutions, les agences de financement sur les sources de revenus, les dépenses et les éléments de viabilité financière. Tous les prestataires de services devront adhérer à ces principes.
- ▶ Promouvoir une répartition plus équilibrée du soutien financier apporté aux différentes formes d'édition savante en accès ouvert, ainsi qu'un suivi et une affectation plus efficaces et plus transparents des financements disponibles.
- ▶ S'efforcer de garantir que l'ensemble des coûts de fonctionnement de l'édition Diamant soit supporté par un réseau d'institutions : agences de financement, organismes de recherche, bibliothèques universitaires, presses universitaires, facultés, départements, instituts de recherche, sociétés savantes et pouvoirs public.
- ▶ Mettre au point un mécanisme financier coordonné qui assurera ces diverses sources de financement aux revues et infrastructures en accès ouvert Diamant et au centre de capacité pour l'édition Diamant (CCDP) proposé au point 3.

À Propos du Plan d'Action

Ce plan d'action a été élaboré par l'ANR, la cOAlition S, OPERAS et Science Europe. Il a été préparé et revu par les membres du groupe de travail sur la science ouverte de Science Europe, ainsi que par des experts internationaux lors de l'atelier sur l'accès ouvert de modèle Diamant (*Workshop on Diamond Open Access*) qui s'est tenu en ligne le 2 février 2022. Leurs commentaires ont permis un certain nombre d'améliorations. Cet atelier a été organisé par Science Europe en collaboration avec la cOAlition S, OPERAS et l'ANR. Il a été parrainé par le ministère français de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en préparation des Journées européennes de la science ouverte (OSEC) organisées à Paris dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne.

Dans les premiers temps, certaines parties du plan d'action commenceront à être mises en œuvre dans le cadre du projet Horizon Europe « *Developing Institutional Open Access Publishing Models to Advance Scholarly Communication* » (DIAMAS ; 2022–2025), l'objectif final étant que la communauté de l'accès ouvert Diamant reprenne et assume son application à long terme. C'est une infrastructure de l'édition savante équitable, pilotée par les communautés, dirigée par des chercheurs et leur appartenant qui permettra à la communauté mondiale de la recherche d'assumer la responsabilité d'un système de communication savante faite par et pour les communautés scientifiques.

